

**ЖӘНІБЕК СТАЦИОНАРЫНЫҢ ЖАРТЫЛАЙ ШӨЛЕЙТТІ АУМАҒЫНДАҒЫ КӘДІМГІ
ЕМЕННІҢ ҚОЛДАН ӨСІРІЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

Кожгаалиева Р.Ж.

ғылыми жетекші, философия докторы (PhD)

Нұралиева Ж.М.

М. Өтемісов атындағы БҚУ, Орал, Қазақстан

**BIOLOGICAL FEATURES OF THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF COMMON OAK IN THE
CLAY SEMIDESERT OF ZHANIBEK STATION**

Kozhagalieva R.

Supervisor, Doctor of Philosophy (PhD)

Nuralieva Zh.

M. Utemisov ZKU, Uralsk, Kazakhstan

Аңдатпа

Стационар Батыс Қазақстан, Жәнібек ауданында орналасқан. Қазақстандық ғалымдардың зерттеуінше, бұл стационар қайталанбайтын, баламасыз болып табылады. Сондықтан да мұның ғылыми маңыздылығы зор. Осы аталған аумақта 200-ден астам ағашты-бұталы өсімдік түрлері: қайың, қарағай, майқарағай, кәдімгі емен, итмұрын, көктерек өседі. Орман шаруашылық, орман сақтау және өртке қарсы шаралардың, сонымен қатар нәтижелі ғылыми-зерттеу жұмыстардың орындалмауына байланысты стационардың қазіргі жағдайы нашарлады, өсетін өсімдіктер түрлері 100-ге жетпей отыр.

Өсіресе емен ағашының санының азаюына жол бермеуді басты назарда ұстауымыз қажет болды, сондықтан олардың қазіргі жағдайын зерттеу, қолдан өсірілу ерекшеліктеріне аса мән беру аймақтың өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.

Abstract

The hospital is located in the West Kazakhstan, Zhanibek district. According to Kazakhstani scientists, this stationary is unprecedented, non-alternative. Therefore, it is of great scientific importance. More than 200 species of trees and shrubs grow on this territory: birch, pine, fir, common oak, dogrose, Aspen. Due to the failure of forestry, forest conservation and fire prevention measures, as well as effective research work, the current state of the station worsened, species of growing plants did not reach 100.

Particular attention was paid to prevention of decline in the number of oaks, so the study of their current state, paying particular attention to the features of artificial cultivation is one of the pressing problems of the region.

Түйінді сөздер: стационар, кәдімгі емен, фитоценодикалық, дендрометриялық, маршруттық жорық.

Keywords: stationary, common oak, phytocoenotic, dendrometric, route hike.

Kіpіcne

Стационар Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданында орналасқан. Жәнібек стационары 1950 жылдары Еділ мен Орал өзендері аралығындағы кешенді биогеоценодикалық зерттеулер үшін және Каспий маңы ойпатының тұзды, ормансыз жерлерінде шөлейт құрғақ жағдайларда әртүрлі маңызы бар орман екпелерін өсіру үшін құрылды [3].

Тақырыптың өзектілігі құрғақшылық жағдайда (құрғақ дала мен шөлейт) орман өсіру тәжірибесі ерекше қатал өсу жағдайында орман экожүйелерінің жұмыс істеу ерекшеліктерін зерттеу үшін үлкен материал беретіндігімен анықталады. Дәл осы жерде қоршаған ортаның шектеулі факторларын анықтау және ағаштар мен бұталардың, олардың әсеріне бейімделу механизмдерін зерттеу оңай. Мұндай зерттеулер орман экологиясы туралы білімді кеңейтуге ғана емес, сонымен қатар практикалық мәселелерді шешуге де көмектеседі [1].

Осыған байланысты бейімделген, берік қорғаныс орман жүйелерін құру мүмкіндігін зерттеу маңызды. Сонымен қатар, орман екпелері шөлді аймақта егілгендіктен, қосымша ылғалға да аса мән беруіміз қажет.

Жәнібек стационарындағы кәдімгі еменнің шөлейтті зонада қолдан өсіру технологиясы мен ерекшеліктерін зерттеу қажет болып тұр.

Зерттеу әдістері мен материалдары

Біз зерттеген орман биогеоценоздары шығу тегімен (табиғи, жасанды), жасымен (5 - тен 100 жасқа дейін), биологиялық әртүрлілігімен (ағаштар мен бұталардың түрлері), құрамымен (поли және монокультуралар), өсу орындарының жағдайымен (аймақтық автоморфтардан, интразональды, гидроморфты топырақтарға дейін) және басқа көрсеткіштерімен ерекшеленеді [4].

Зерттеу барысында келесідей бақылаулар мен өлшемдер жүргізілді:

1. Дендрометриялық әдістер. Ондағы учаскелерде биіктігі мен диаметрі бойынша ағаштарды жаппай қайта есептеу жүзеге асырылды. Бұл учаскелер: алып жатқан алаңымен (жеке тұрған ағаштар, орман жолақтары, көлемі 0, 5 га дейінгі ұсақ шоқылар мен алқаптар), жасымен, тұқым құрамымен және басқа да көрсеткіштерімен ерекшеленеді.

2. Биометриялық көрсеткіштер бойынша ағаштың биіктігі мен жиілігі, жапырақтар саны мен массасы анықталды [7].

3. Фитоценодикалық әдістер бойынша стационардағы орман екпелерінің, соның ішінде емен ағашының фитоценодикалық құрылымы мен биологиялық маңызы анықталды.

4. Маршруттық әдісі арқылы стационардағы көп кездесетін, қазіргі кезге дейін жақсы сақталған өсімдіктердің түрлеріне сипаттама берілді.

Зерттеу нәтижелері

Зерттеу нәтижелеріне келетін болсақ, стационар аумағында дендрометриялық әдіс бойынша зерттеу жұмысы жасалынды. Ең алдымен зерттеліп отырған емен ағашының систематикалық орны анықталынды.

Тип: *Eukaryotic*

Патшалық: *Plantae*

Бөлім: *Angiospermae*

Класс: *Magnoliopsida*

Қатар: *Fagales*

Тұқымдас: *Fagaceae*

Туыс: *Quercus*

Түр: *Quercus robur L*

Емен (*Quercus*) – шамшаттар тұқымдасына жататын, жапырақ тастайтын не мәңгі жасыл ағаштар. Емен баяу (жиырма – сексен жылдай) өседі. Жарық сүйгіш ағаш. Он бес – алпыс жылда жеміс бере бастайды. Әрбір төрт – сегіз жыл сайын жаңғағы көбейе береді. Бес жүз – мың жыл және одан да көп уақыт (мысалы, Литвадағы Стелмужи табиғи саябағындағы еменнің жасы – екі мың жылға жуық) өсіп тұрады. Шамшаттар тұқымдасының 25 туысы, 500-550 түрі белгілі, ал

емен туысы- *Quercus* дүние жүзі бойынша 45 түрі белгілі, ТМД елдерінде 20 түрі, Қазақстанда 1 ғана түрі белгілі. Алматы, Жамбыл, Түркістан облыстарында көгалдандыру мақсатымен егіледі. БҚО-да Жайық өзенінің жайылым ормандарында, Бөрлі ауданында жалпақ жапырақты кәдімгі емен кездеседі. Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Жәнібек стационарында көгалдандыру мақсатымен қолдан отырғызылған кәдімгі емен кездеседі. Еменнің биіктігі 40 – 50 м. Діңі бірнеше жуан бұтақтан тұрады, тілім-тілім болып жарылған, қоңыр сұр түсті қалың қабықпен қапталған. Жас өркені жапырақсыз, қызғылт-қоңыр болып келеді. Жапырағы ірі (ұзындығы 7 – 20 см-дей), дөңгелек, қою жасыл түсті. Реңсіз гүлдері дара жынысты, аталық гүлі сырға тәрізді, аналық гүлі жеке-жеке не екі – үштен бірігіп, гүл сабағына шоғырланған. Сәуір – мамырда гүлдеп, қыркүйек – қазан айларында жеміс береді. Тұқымы – жаңғақ. Жаңғағынан мал азығы және кофе қоспасы дайындалады. Емен қабығының құрамы илік зат – танинге бай, олар медицинада, тері өнеркәсібінде қолданылады. Сүрегі қатты әрі берік, аса бағалы құрылыс материалы ретінде өнеркәсіпте (мысалы, кеме, вагон, жиһаз жасау, т.б.) пайдаланылады [5].

Зерттеу объектілерінде көп кездесетін қазіргі кезге дейін жақсы сақталған өсімдіктердің 8 түрін қарастырдық. *Betula L.*, *Syringa josikaea.*, *Amelanchier.*, *Convallaria majalis L.*, *Tilia L.*, *Acer L.*, *Berberis L.*, *Quercus robur L.* Өсу типтері мен ерекшеліктеріне қарай таңдалып, алынды (кесте 1)

Кесте 1

Зерттеу объектілерінде кездесетін өсімдіктерге сипаттама

Түр	Тұқымдас	Тіршілік формасы	ету	Әкелінген жері	Егілген жылы
<i>Betula L</i>	<i>Betulaceae</i>	Мезофит		Ресей	1958
<i>Syringa josikaea</i>	<i>Oleaceae</i>	Мезофит		Венгрия	1958
<i>Amelanchier</i>	<i>Rosaceae</i>	Мезофит		Ресей	1957
<i>Convallaria majalis L</i>	<i>Liliaceae</i>	Мезофит		Ресей	1950-1960
<i>Tilia L</i>	<i>Malvaceae</i>	Мезофит		Ресей	1950-1960
<i>Acer L.</i>	<i>Sapindaceae</i>	Мезофит		Ресей	1958
<i>Berberis L.</i>	<i>Berberidaceae</i>	Мезофит		Ресей	1955
<i>Quercus robur L.</i>	<i>Fagaceae</i>	Мезофит		Ресей	1951-1953

Жоғарыда зерттеу объектісінде көп кездесетін, сонымен қатар қазіргі кезге дейін жақсы сақталған ағаштардың тізімі жасакталған. Қысқаша тоқталып кетсек, барлық ағаштардың тіршілік ету формасы

мезофитті, *Syringa josikaea* Венгриядан әкелінсе, қалған ағаштар көршілес жатқан Ресей елінің жер-жерінен әкелініп, егілген болатын. Ағаштардың егілген жылдары әр түрлі [10].

Кесте 2

Емен қауымдастықтарының салыстырмалы биометриялық көрсеткіштері (2020-2021, 2021-2022 жж.)

Қауымдастықтың түрі	Жапырықтың салмағы, г				Жапырақтың ұзындығы, см		Жаңғақтың салмағы, г	
	Жинап алынған бойда		Кептірілгеннен кейін		2020	2021	2020	2021
	2020	2021	2020	2021				
Емен-інжугүл қауымдастығы	2, 98	2, 90	2, 81	2, 78	4, 5	4, 6	3	3, 01
Емен-қарағаш қауымдастығы	2, 85	2, 80	2, 08	2, 01	3, 8	3, 8	2, 86	2, 87

Осы кестеде екі емен қауымдастықтарының салыстырмалы биометриялық көрсеткіштерін салыстырдық. Нәтижесінде айтарлықтай өзгешіліктерді байқамадық, дегенменде олардың ауруларында өзгешілікті байқадық. Емен-інжугүл қауымдастығында кездесетін емен ағаштары жапырақ құрттары жегенін байқасақ, ал емен-қарағаш қауымдастығындағы емендер ұнтақты көгерумен ауырғанын байқадық [6].

Емен мәдениеттері 1951-1953 жылдары құрылды. Жәнібек стационарында кәдімгі еменінің барлығы дерлік жаңғақпен отырғызылған. Екі

Сурет 1- Ұнтақты көгеру

жасар көшеттер отырғызылған бір ғана участок (дендропаркте) бар. Жаңғақтарды жетеледе құмда сақтады, ал егілген уақыты көктемде. Топырақты дайындау үшін: арамшөптерді жою үшін оны екі жыл бойы бу астында ұстады, ал жер жырту 28 см тереңдікте жүргізілді. Егу алдында культивация жүргізілді. Жаңғақтар 15-20 см тереңдіктегі шұңқырларға бесеуден егілді.

Емен ұнтақты көгерумен ауырады, және оны анда-санда жапырақ құрты жейтінін анықтадық [8].

Сурет 2- Жапырақ құрты жегуі

Қорытынды

Жыл сайын өсімдіктер әлемі, жалпы табиғат сияқты, адамдардың әрекеттерінен көбірек зардап шегеді. Қорыта айтқанда, осы аталған аумақта 200-ден астам ағашты-бұталы өсімдік түрлері өссе, орман шаруашылық орман сақтау және өртке қарсы шаралардың, сонымен қатар нәтижелі ғылыми-зерттеу жұмыстардың орындалмауына байланысты стационардың қазіргі жағдайы нашарлады, өсетін өсімдіктің түрлері 100 - ге жетпей отыр. Мұның бәрі әртүрлі экожүйелердің өзгеруіне және көптеген ағаштардың, бұталардың және шөптесін өсімдіктердің жойылуына әкеледі. Осыған байланысты қоректік тізбек бұзылады, бұл көптеген жануарлар түрлерінің миграциясына, сондай-ақ олардың жойылуына ықпал етеді. Болашақта климаттың өзгеруі орын алады, өйткені қоршаған ортаның жағдайын қолдайтын белсенді факторлар енді болмайды.

Соның ішінде еменге аса мән бөлуіміз қажет. Зерттеу нәтижелері емен ағашының тіршілік жағдайы қанағаттанарлық деңгейде екенін көрсетті. Маршруттық жорық кезінде емен ағашының ұнтақты көгерумен ауыратынын байқадық, осы аурудың алдын алу мақсатында күз айларында дайындық жұмыстарын жүргізу қажет. Емен-інжугүл қауымдастығы екі жылдық екпе арқылы егілгендіктен, әр түрлі ауруларға төзімді болып келеді. Сирек жойылып бара жатырған өсімдіктің өзін ғана емес, олардың өсу ортасымен бірге яғни, экожүйелік тұрғыдан кешенді қорғаған

жөн. Сондықтан өсімдіктердің қажетті факторларымен қамтамасыз етілуін айқындайтын көрсеткіштерге аса мән беруіміз қажет.

Әдебиеттер тізімі

1. Каменецкая И.В. Естественная растительность Джаныбекского стационара // Тр. ком-плекса науч. экспед. по вопросам полезного лесоразведения. 1952. Т. 2, вып. 3. 101-162 б.
2. Жежкун А.М. Дубові дерево станисхідного полісся: формування, стан, продуктивність Науковий вісник НУБіП України. Серія: Лісівництва декоративне садівництво. 2013. №187-2. 49-58 б.
3. Кружилин С., Баранова Т. Принципы современных подходов к лесорастительному районированию, типам леса и условиям произрастания. Наука. Мысль. 2017. № 7(7). 29-34 б. URL: <https://doi.org/https://doi.org/10.25726/.v7i7.6>
4. Кружилин С.Н. Выращивание культур Дуба черешчатого с использованием кулисного способа смешения в условиях Ростовской области Агроресурсообеспечение в 21 веке: состояние, проблемы, перспективы. Фундаментальные и прикладные исследования : материалы междунар. науч.-практ. конф.–Волгоград, 2015. 142-146 б.
5. Сапанов М.К. Особенности сезонной динамики приростов дуба черешчатого в полупустыне Северного Прикаспия // Проблемы

биоэкологии животных и растений и охраны окружающей среды: Тез. докл. Фрунзе: Ин-т биологии АН Кирг.ССР. 1982. 87-88 б.

6. Сапанов М.К. Влияние рубок ухода на рост дуба черешчатого в полупустыне Северного Прикаспия // Лесоведение. 1983. № 6. 59-64 б.

7. Сапанов М.К. Влияние погодных условий на радиальный прирост дуба в полупустыне Северного Прикаспия // Лесоведение. 1984а. № 2. 59- 64 б.

8. Сапанов М.К. Оценка взаимовлияния деревьев дуба по приростам в высоту и по диаметру // Лесоведение. 1984б. № 5. 53-59 б.

9. Быков А.В., Сапанов М.К. Изменение гидрологического режима почв под насаждением в результате деятельности лесных мышей // Всесоюз. совещ. "Эксперимент и математическое моделирование в изучении биоценозов лесов и болот" (Зап. Двина Калининской обл.): Тез. докл. М., 1987.12- 14 б.

10. Сапанов М.К. Подходы к определению расходов влаги из грунтовых вод на десукцию насаждений // Тез. докл. совещ. Минск-Волгоград, 1987 а. 40-42 б.

КОКЦИДЫ ОСОБЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ

Хусанов А.К.,

доктор биологических наук, доцент,

Рахмонова Г.,

Гуломиддинов А.,

Гуломов А.

магистры АГУ

Андижанский государственный университет

COCCIDS ARE SPECIAL PESTS OF INTRODUCED PLANTS

Khusanov A.,

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor,

Rakhmonova G.,

Gulomiddinov A.,

Gulomov A.

masters of ASU

Andijan State University

Аннотация

Данной статье приведены предварительные результаты изучения некоторых представителей из отряда Coccinea интродуцированных растений Андижанской области. В ходе флористико-фаунистических исследований были проанализированы семейства, роды и виды интродуцированных растений и кокцид региона и согласованы их названия по современной системе.

Abstract

This article presents preliminary results of the study of some representatives of the Coccinea order of introduced plants of the Andijan region. In the course of floristic and faunal studies, families, genera and species of introduced plants and coccids of the region were analyzed and their names were agreed according to the modern system.

Ключевые слова. Интродукция, кокциды, дендрофлора, трансформация, энтомофауна, эволюция.

Keywords. Introduction, coccids, dendroflora, transformation, entomofauna, evolution.

Одно из приоритетных задач сотрудников является привоз деревьев и кустарников из разных регионов для благоустройства и озеленения. Интродуцированные растения - деревья и кустарники играют важную роль в создании парков и аллей, придавая людям эстетический настрой.

Конечно, требуется несколько лет, чтобы сформированию и адаптацию новую дендрофлору к другой среде.

Немного позже интродуцированная группа растений постепенно начнет формировать устойчивые популяции. На самом деле основная цель интродукции - умерить кислородный баланс в атмосфере, и эти процессы трансформации, несомненно, обусловлены антропогенными факторами. Эти растения не только обогащают флору региона,

но и вызывают изменения фауны насекомых, формирование уникальной энтомофауны [1; 2; 3].

Ожидается, что с растениями, контролируемые климатом, появятся чужие виды региона, которые станут опасными вредителями, или некоторые местные виды насекомых приспособятся к жизни на тех же растениях.

Обширное изучение энтомофауны деревьев и кустарников Андижанской области дает возможность проанализировать теоретические и практические проблемы в этой области.

Ниже приведены предварительные результаты изучения некоторых представителей энтомофауны, интродуцированных в Андижанскую область. В ходе флористико-фаунистических исследований были проанализированы семейства, роды и виды